

ravishda qayta ko'rib chiqildi hamda inson qadri, erkinligi va sha'ni oliy qadriyat sifatida belgilandi.

Konstitutsiyaning to'g'ridan to'g'ri amal qilishi, qonunchilikdagi noaniqliklarning inson foydasiga talqin etilishi, asosiy qonunimizga o'qituvchilarning maqomini yuksaltiruvchi norma kiritilishi, yashash huquqi va o'lim jazosiga taqiq qo'yilishi inson huquqlarining kafolatlari yanada kuchaytirilganligidan darak beradi. Shuningdek, aybsizlik prezumpsiyasi va sudlanganlikning qarindoshlarga ta'sir qilmasligi kabi yangiliklar fuqarolarning huquqiy himoyasini yanada kuchaytirdi. Umuman olganda, yangilangan Konstitutsiya O'zbekistonning yangi taraqqiyot yo'lini belgilab, davlat boshqaruvida ochiqlik, adolat va xalq manfaatlarini ustuvor qilishning mustahkam huquqiy asosini yaratdi. Ushbu hujjat mamlakatda chuqur demokratik islohotlarni davom ettirish, fuqaro va davlat o'rtasidagi o'zaro ishonchni mustahkamlash, inson huquqlarini yanada keng himoya qilishning muhim kafolatiga aylandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi "O'zbekiston" Toshkent -2023
2. "Konstitutsiya - farovon hayotimiz va taraqqiyotning asosiy poydevori". – O'z.Res. Oliy Majlis Qonunchilik Palatasi - "Xalq so'zi" ro'znomasi, maqola, 24.11.2021 yil № 926. 2- bet.
3. A.Rahimov - "Konstitutsiya inson huquq va erkinliklarining kafolati" "Xalq so'zi" ro'znomasidagi maqolasi. 09.12.2021 yil. 2- bet. 479 ISSN 2181-063X / Impact Factor 4.047 (SJIF 2021) "Oriental Art and Culture" Scientific Methodical Journal / <https://oac.dsmi-qf.uz> Volume 4 Issue 6 / December 2023
4. <https://lex.uz/docs/-6445145>
5. <https://cyberleninka.ru/article/n/yangi-konstitutsiya-ishonchli-kelajak-garovi>

YANGILANGAN KONSTITUTSIYANING HUQUQBUZARLIKLAR PROFILAKTİKASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI O'RNI

**Namangan davlat universiteti
Yuridik fakulteti talabalari**

**Shukurulloyev Shodiyor To'rajonzoda
Muxammedov Sirojiddin Olimjon o'g'li**

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Yangilangan Konstitutsiyamizdagi yangi kiritilgan normalar va ularni takomillashtirilishida huquqbuzarliklar profilaktikasining takomillashuvida o'rni haqida fikrlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: Konstitutsiya, huquq, huquqbuzarlik, profilaktika, huquqiy ong, huquqiy madaniyat, voyaga yetmaganlar.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются новые нормы, внесённые в обновлённую Конституцию, и их роль в улучшении профилактики преступности.

Ключевые слова: Конституция, закон, преступность, профилактика, правосознание, правовая культура, несовершеннолетние.

ANNOTATION

This article discusses the newly introduced norms in our updated Constitution and their role in improving crime prevention.

Keywords: Constitution, law, crime, prevention, legal awareness, legal culture, minors.

Fuqarolarning eng muhim orzu-intilishlari va maqsadlari Asosiy qonun – Konstitutsiyada to'liq ifoda etiladi. Mustaqillik yillarida Konstitutsiya asosida inson qadri ulug'lanadigan demokratik huquqiy davlat va adolatli fuqarolik jamiyatini qurish maqsadida keng qamrovli yangilanishlar va islohotlar amalga oshirildi, bu borada boy tajriba to'plandi. O'zbekiston bugun o'z taraqqiyotining yangi bosqichiga qadam qo'ymoqda.

Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasida belgilangan adolatli va xalqparvar davlat barpo etish yo'lida dolzarb ahamiyatga ega bo'lgan vazifalarni to'laqonli amalga oshirish uning maqsadi, ko'lamiga monand va munosib bo'lgan yangi mustahkam konstitutsiyaviy makonni shakllantirishni taqozo etadi.

Shu nuqtai nazardan, konstitutsiyaviy islohotlar tabiiy rivojlanish natijasi bo'lib, millat va xalq sifatida keyingi qadamlarimizni aniqlab olishimiz uchun o'ta ahamiyatlidir, adolatli jamiyat qurish yo'lida ulkan qadamdir. Binobarin, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar insonning sha'ni, qadr-qimmatini, huquq va erkinliklari bundan buyon barcha sohalarda ustuvor ahamiyat kasb etishini qat'iy qoidaga aylantirish, bir so'z bilan aytganda, "Inson qadri uchun" g'oyasini hamda bugungi islohotlarning bosh tamoyili bo'lgan "Inson – jamiyat – davlat" degan yondashuvni yangi tahrirdagi Konstitutsiya loyihasining mazmun-mohiyatiga chuqur singdirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Anashu o'rinda yoshlar masalasi ham bosh qomusimizda o'z ifodasini topganligini ko'rishimiz mumkin.

Yangilanayotgan O'zbekistonda voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olishning samarali tizimini yo'lga qo'yish, ularni Vatanga muhabbat, vatanparvarlik, milliy va umuminsoniy qadriyatlarni hurmat qilish ruhida tarbiyalash, o'sib kelayotgan avlodni yot g'oyalar va mafkuralardan himoya qilishga qaratilgan tizimni rivojlantirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Yoshlarga oid davlat siyosatini izchil va samarali amalga oshirish, yoshlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlash, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish tizimini tubdan isloh qilishga alohida e'tibor qaratilmoqda.

Shu bilan birga, voyaga yetmaganlar va yoshlar o'rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasi faoliyati, ularni kasbga yo'naltirish va bandligini ta'minlash ishlari yetarli darajada tashkil etilmayotganligi, voyaga yetmaganlar va yoshlar tomonidan sodir etilayotgan og'ir jinoyatlar salmog'ining kamaymayotganligi, g'ayriijtimoiy xulq-atvorli va huquqbuzarlik sodir etishga moyil yoshlar bilan ishlashda psixologik ish amaliyotidan foydalanilmayotganligi, davlat organlari va jamoat tashkilotlarining uzviy hamkorligi yo'lga qo'yilmaganligi, bu boradagi faoliyatni amalga oshirishning ta'sirchan huquqiy mexanizmlarini joriy etish zaruratini ko'rsatmoqda.

Voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasidagi huquqbuzarliklar profilaktikasi samaradorligini oshirish, buzg‘unchi tahdidlarni barvaqt aniqlash va bartaraf etish faoliyatida davlat organlari va jamoat tashkilotlarining uzviy hamkorligini ta‘minlash bugungi kunning kechiktirib bo‘lmas vazifasi ekanligini barchamiz yaxshi bilamiz.

Bu borada voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklar profilaktikasining ustuvor yo‘nalishlari sifatida qo‘yidagi qazifalar belgilangan.

Birinchidan umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta‘lim muassasalarida voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ishlarini yangicha yondashuv asosida “xavfsiz ta‘lim muassasasi” tamoyiliga asoslangan holda tashkil etish;

Ikkinchidan bandligi ta‘minlanmagan yoshlar bilan ishlashning mutloqo samarali mexanizmlarini joriy etish;

Uchinchidan g‘ayriijtimoiy xulq-atvorli va huquqbuzarlik sodir etishga moyil voyaga yetmaganlar va yoshlarning qat‘iy tuzalish yo‘liga o‘tishini ta‘minlash va ijtimoiy moslashtirish ishlarini tizimli ravishda yo‘lga qo‘yish;

To‘rtinchidan voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ishlariga umumiy o‘rta, o‘rta maxsus, kasb-hunar va oliy ta‘lim muassasalarining psixologlarini maqsadli ravishda keng jalb etish;

Beshinchidan voyaga yetmaganlar va yoshlar o‘rtasida huquqbuzarliklarning barvaqt oldini olish ishlarini tashkil etishda idoralararo va jamoatchilik bilan hamkorlikning aniq mexanizmlarini belgilash;

Oltinchidan maxsus yordamga muhtoj, shu jumladan aholining zaif qatlamiga mansub, imkoniyati cheklangan, ota-ona qaramog‘isiz qolgan bolalar va notinch oila farzandlariga ijtimoiy-huquqiy va tibbiy-psixologik yordam ko‘rsatish ishlarini tizimli ravishda tashkil etish.

Mazkur vazifalarni bajarish jarayonida e‘tirof etish kerakki, huquqbuzarliklarning bir qismi tayin bir ish joyiga ega bo‘lmagan shaxslar tomonidan sodir etilmoqda. Bunday shaxslar tomonidan huquqbuzarlik sodir

etilishini oldini olishda aholi bandligini ta'minlash, tadbirkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu haqda gap ketganda, mamlakatimizda qulay ishbilarmonlik muhitini yuritish, tadbirkorlar oldida turgan muammolarni bartaraf qilish, ularga keng imtiyoz va imkoniyatlar berish borasida ulkan ishlar amalga oshirilayotganligini misol qilishimiz mumkin. Xususan, valyuta siyosatining liberallashtirilishi, mahsulotlarni eksport qilish shartlari yengillashtirilganligi, tadbirkorlik sub'ektlariga davlat xizmatlari ko'rsatish tizimi takomillashtirilganligi ushbu sohani yanada rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishi tabiiy.

Jinoyatchilikni oldini olishda mahalla instituti imkoniyatlaridan samarali foydalanish zarur hisoblanadi.

Hammamizning oldimizda turgan yana bir muhim masala bu yoshlar o'rtasida jinoyatchilikning oldini olish. Chunki, yoshlar bizning kelajagimiz. Shundan kelib chiqqan holda, O'zbekiston yoshlar o'rtasida turli xil illatlarni oldini olish, ularning huquqlari va qonuniy manfaatlarini ta'minlash maqsadida salmoqli ishlarni amalga oshirilmoqda.

Xususan, mustaqillik qo'lga kiritilganidan 3 oy o'tmasdan, ya'ni 1991 yil 20 noyabrda "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonun qabul qilindi[1].

2016 yilga kelib "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida"gi qonun yangi tahrirda qabul qilindi[2]. Bundan tashqari, "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi[3], "Voyaga yetmaganlar o'rtasida nazoratsizlik va huquqbuzarliklarning profilaktikasi to'g'risida"gi[4], "Bolalarni ularning sog'lig'iga zarar yetkazuvchi axborotdan himoya qilish to'g'risida"gi[5] qonunlar qabul qilindi, qator xalqaro hujjatlar ratifikatsiya qilindi.

Parlamentning yoshlar bilan ishlash borasidagi faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida, yaqinda O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasining Yoshlar masalalari bo'yicha komissiyasi tuzildi va o'zining faoliyatini boshladi.

Yoshlarning, ayniqsa uyushmagan, ish bilan band bo'lmagan, tayin bir mashg'ulotga ega bo'lmagan yoshlarning kasb-hunarlarini puxta egallashi uchun munosib sharoitlar yaratishga, bandligini ta'minlashga, ishbilarmonlik ko'nikmalarini rivojlantirishga, ularni tadbirkorlik faoliyatiga keng jalb etishga ko'maklashish, yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatchilikning oldini olish bo'yicha samarali mexanizmlarni joriy etish bo'yicha takliflar kiritish ushbu komissiyaning asosiy vazifalaridan biri qilib belgilandi.

O'ylaymizki, ushbu komissiya ham Muhtaram Prezidentimiz Shavkat Mirziyoev tomonidan yoshlar, ayniqsa voyaga yetmaganlar tomonidan turli jinoyat, huquqbuzarliklar sodir etilishini oldini olish, bir so'z bilan ayganda yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini ta'minlash borasida bizning oldimizga qo'yayotgan vazifalarni bajarishga o'zining hissasini qo'shadi.

Huquqzuarliklarning oldini olish, unga qarshi kurashish haqida gapirganda ushbu soha vakillarini ijtimoiy himoyasiga alohida ahamiyat qaratilayotganligi ham e'tiborlidir.

Xususan, o'tgan yilda qabul qilingan "Ichki ishlar organlari to'g'risida"gi Qonunda ichki ishlar organlari xodimlarini ijtimoiy himoya qilish sog'lig'ini saqlash, mehnatiga haq to'lash, uy-joy bilan ta'minlash, mol-mulkiga yetkazilgan zararining o'rnini qoplash, xizmat majburiyatlarini bajarish chog'ida transport vositalaridan imtiyozli foydalanish, davlat pensiya ta'minoti, davlat sug'urtasi, ijtimoiy yordam ko'rsatish shakllari orqali ta'minlanishi belgilab qo'yildi.

Mamlakatimizda huquqbuzarliklarning oldini olish bo'yicha olib borilayotgan tizimli islohotlar xalqimizning tinch va osoyishtaligini ta'minlashga xizmat qilsa, Yangilangan Konstitutsiyamiz esa muxim manbaa bo'lib maydonga chiqadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. "O'zbekiston Respublikasida yoshlarga oid davlat siyosatining asoslari to'g'risida"gi Qonuni 2016 yil 14 sentyabr, O'RQ-406-son

2. "Bola huquqlarining kafolatlari to'g'risida"gi Qonun 2008 yil 7 yanvar, O'RQ-139-son